

KARKIDON SUV OMBORI ALGOFLORASINING PLANKTON, PLANKTON-BENTOS VA BENTOS GURUHLARI

Ergasheva Xilolaxon Erkinjonovna¹, Alimjanova Xolisxon Alimjanovna²

¹PhD., dots. Namangan davlat universiteti, ²b.f.d., prof. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Botanika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185021>

***Annotatsiya.** Maqolada Farg'ona viloyatidagi Karkidon suv omborida olib borilgan algologik ilmiy tadqiqot natijalari bayon etilgan. Suv omborida suvo'tlarining vertikal holatdagi tarqalishiga ko'ra, plankton, plankton-bentos va bentos guruhlarga taqsimlanishi ko'rsatilgan. Har bir guruhga mos bo'lgan turlarga misollar keltirilgan. Karkidon suv omboridan aniqlangan 186 tur algofloraning vertikal holatdagi taqsimlanishi 7 ta bo'lim bo'yicha ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** algoflora, suv ombori, taksonomiya, turbulent, plankton, bentos, tur.*

Kirish. Jahondagi zamonaviy algologik tadqiqotlar antropogen omillar ta'siri kuchli bo'lgan va suv manbalari bilan farq qiluvchi yirik hudud suv havzalaridagi algofloralar holatini aniqlash hamda ularning transformatsiyasi darajasini baholashni talab etmoqda. Bu o'rinda suv havzalari orasida alohida ahamiyatga ega bo'lgan suv omborlari nafaqat algoflora turlariga boyligi bilan, balki yana suv havzalari algofloralarini qiyosiy farqlashda o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan barcha ekologik guruxlarning saqlashi bilan ham muhim sanaladi. Suvo'tlarning turli soxalarda iqtisodiy samaradorligi baland ko'rsatkichlarni tashkil qilsa ham Respublikamizda suvo'tlarining o'rganilishi yuqori darajada emas. Ayniqsa, O'zbekistonda suv omborlarining soni (60 ta) ko'p bo'lishiga qaramasdan ularning algoflorasi kam o'rganilgan (Ergashev, 1974, Xalilov, 1976, Xabibullayev, 1978, Temirov, 1995, Ergasheva 2017), aksariyat o'rganilganlariga ham yarim asrga yaqin vaqt o'tdi. Shu nuqtai nazardan, algologik tadqiqotlar taksonomik jihatdan yangi izlanishlarni va botanika nomenklaturasining zamonaviy qoidalari bo'yicha qayta baholashni talab etadi. Ayniqsa, respublikamizning Farg'ona vodiysini G'arbiy Tiyonshon va Pomir-Oloy tog' tizimlari qo'shilgan hududda joylashganligi undagi suv omborlarini o'ziga xos algoflora tarkibiga ega bo'lishiga ham olib kelgan. Farg'ona vodiysi suv omborlari maydonining kattaligi va to'yintiruvchi suv manbalarining ko'pligi bilan ajralib turadi. Hududda inson faoliyatining kuchli ta'sirini e'tiborga olgan holda Farg'ona vodiysi suv omborlari algologik tarkibining zamonaviy holatini aniqlash va shu asosda ularni O'zbekiston suv omborlari algoflorasi shakllanishidagi o'rnini baholash dolzarb muammolardan biridir. Farg'ona vodiysidagi suv omborlarida algofloraning biologik xilma-xilligi va ekologik guruhlarga asoslangan tadqiqotlar, suvning ekologiya-sanitariya holatini baholashda muhim indikator hisoblanadi. Bu nafaqat ekologik monitoringda, balki suv resurslarini barqaror boshqarishda ham asosiy ilmiy poydevordir. Bunda Karkidon suv omborlari algoflorasining zamonaviy holatini baholash, suv ombori algoflorasi taksonomik tarkibining shakllanishida to'yintiruvchi suv manbalarining ahamiyatini ilmiy asoslash, suv omboridagi turlar tarkibining o'zgarishida antropogen omillarning ta'sirini ochib berish, algofloraning ma'lumotlar elektron bazasini tuzish va amaliyotga joriy etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Olingan natijalar. Farg'ona viloyatidagi Karkidon suv omborida algologik ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Olingan natijalar tahliliga ko'ra, Karkidon suv ombori algoflorasi

tarkibidan 186 tur aniqlandi. Ushbu turlar suv omborida vertikal holatdagi harakterli hususiyatlariga ko'ra, plankton, plankton-bentos va bentos guruhlariga taqsimlandi.

Plankton suvo'tlarda suvning yuza qismida qalqib hayot kechirishi uchun turli xil moslamalar - o'simtalar, xivchinlar hosil bo'ladi [2, 5] Suvo'tlarning planktonda yashashga moslashgan holatlaridan yana biri, solishtirma og'irligi kam, pankterlik kichik o'lchamlarga egaligidir [1, 3]. Algofloraning plankton, plankton-bentos va bentos guruxlarini bir necha algologlar o'rgangan, ayniqsa Temirov A.A. (1995) ilmiy tadqiqotlarida algofloraning vertikal tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'proq keltirilgan [4].

Karkidon suv ombori algoflorasi tarkibidan (186 tur) 64 tur 34,40% plankton, 100 tur 53,76% plankton-bentos va 22 tur 11,82% bentos guruhiga mansub ekanligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Karkidon suv ombori algoflorasi tarkibidagi plankton, plankton-bentos va bentos guruh turlari sonining taqsimlanishi

Bo'limlar	Plankton jami, %	Plankton - bentos jami, %	Bentos jami, %	jami
Cyanophyta	11 17,2	30 30,0	3 13,7	44 23,7
Chrysophyta	1 1,6	2 2,0	1 4,5	4 2,1
Bacillariophyta	28 43,7	11 11,0	13 59,1	52 27,9
Dinophyta	1 1,6	4 4,0	1 4,5	6 3,3
Euglenophyta	3 4,7	6 6,0	1 4,5	10 5,4
Chlorophyta	20 31,2	47 47,0	3 13,7	70 37,6
Jami:	64 100	100 100	22 100	186 100

Plankton guruhga mansub 64 turni: Cyanophytadan - 11 tur (17,2%), Chrysophytadan - 1 tur (1,6%), Bacillariophytadan - 28 tur (43,7%), Dinophytadan - 1 tur (1,6%), Euglenophytadan - 3 tur (4,7%), Chlorophytadan - 20 tur (31,2%) tashkil qildi.

Plankton-bentos guruhga mansub 100 turni: Cyanophytadan - 30 tur (30,0%), Chrysophytadan - 2 tur (2,0%), Bacillariophytadan - 11 tur (11,0%), Dinophytadan - 4 tur (4,0%), Euglenophytadan - 6 tur (6,0%), Chlorophytadan - 47 tur (47,0%) tashkil qildi.

Bentos guruxga mansub 22 turni: Cyanophytadan - 3 tur (13,7%), Bacillariophytadan - 13 tur (59,1%), Chrysophyta, Dinophyta va Euglenophytadan - 1 tur (4,5%), Chlorophytadan - 3 tur (13,7%) tashkil qildi.

Plankton-bentos guruhga mansub turlarni asosan *Micractiniaceae*, *Anabaenaceae*, *Achnanthaceae* oilalari, plankton guruhga mansub turlarni *Peridinaceae*, *Oocystaceae*, *Desmidiaceae*, *Euglenaceae*, *Scytonemataceae* oilalari, bentos guruxini *Coscinodiscaceae*, *Eunotiaceae*, *Naviculaceae*, *Nitzschiaceae*, *Surirellaceae*, *Fragilariaceae* oilalari tashkil qildi.

Suv omborlarida plankton turlardan: *Dactylococcopsis acicularis*, *Merismopedia elegans*, *Microcystis aeruginosa*, *Coelosparium kuetzingianum*, *Gomphosphaeria lacustris*

Cyanophytadan; *Dinobryon sertularia*, *D.sociale* Chrysophytadan; *Melosira binderana*, *Cyclotella kuetzingiana*, *Fragilaria crotonensis* Bacillariophytadan; *Glenodinium borgei*, *Peridinium bipes* Dinophytadan; *Strombomonas planctonica*, *Euglena oxyuris* Euglenophytadan; *Binuclearia lauterbornii*, *Stichococcus minutissimus*, *Elakatothrix gloeocystiformis*, *Golenkinia radiata*, *Kirchneriella irregularis* Chlorophyta ko'proq uchradi.

Plankton-bentos turlardan: *Gloeocapsa tenax*, *Anabaenopsis raciborskii* Cyanophytadan; *Anomoeoneis sphaerophora*, *Navicula vulpina*, *Cymatopleura elliptica* Bacillariophytadan; *Glenodinium ambiguum*, *Peridinium palatinum* Dinophytadan; *Euglena hemichromata*, *E.ehrenbergii*, *Colacium sideropus* Euglenophytadan; *Closterium leibleinii*, *Chaetopeltis orbicularis*, *Oocystis solitaria*, *Scenedesmus quadricauda* Chlorophytadan ko'proq uchradi.

Bentos turlardan: *Salothrix brevissima*, *C. fusca* Cyanophytadan; *Hydrurus foetidus* Chrysophytadan; *Cyclotella ocellata*, *Eunotia exigua*, *Diploneis finnica* Bacillariophytadan; *Ulothrix variabilis*, *Spirogira hassallii*, *S. calospora*, *Mougeotia laetevirens* Chlorophytadan ko'proq uchradi.

Algologik tadqiqot olib borilgan suv ombori (Karkidon) algoflorasi tarkibida plankton-bentos guruhi turlar soni jihatidan ustunlik qilib, algofloraning (52,72%) yarmini tashkil etadi. Bu holat suv omborlaridagi turbulent harakatning turlarni vertikal taqsimlanishidagi ekologik guruhlariga ta'siri borligi bilan izohlanadi. Ikkinchi o'rinda plankton guruhi turlari (34,99%) bo'lib, bu holat ularni suvning yuza qismida hayot kechirish uchun moslashgan parashyutsimon o'simtalar, hivchinlarning borligi, tanasida solishtirma og'irlikni kamaytiradigan moysimon modda va gaz vakuolalarining mavjudligi, plankterlik kichik o'lchamlarga ega ekanligi bilan izohlanadi. Uchinchi o'rindagi bentos guruhiga mansub turlarning kremniyli, og'ir qobiq bilan qoplanganligi ularni suv tubida turishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. Основы гидробиологических исследований, Москва, 2018. -S.87-118.
2. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. / Определитель синезеленых водорослей Средней Азии. В 3-х т. – Ташкент: Фан, 1988. Т. 2-3. – 216 с.
3. Темиров А.А., Халилов С. Вертикальное распределение фитопланктона в Кайраккумском водохранилище // Доклады АН РУз. – Ташкент, 1995. – № 7-8. – С. 62-64.
4. Халилов С., Шоякубов Р.Ш., Мустафаева З.А., Эргашева Х.Э., Каримов Б.К., Тожибаев Ш.Ж, Алимжанова Х.А. / Определитель вольвоксовых водорослей Узбекистана. – Наманган, 2014. – 215 с.
5. Munda I. M. Seasonal fouling by diatoms on artificial substrata at different depths near Piran (Gulf of Trieste, Northern Adriatic) // Acta Adriat. Adriatic, 2018. – № 46 (2). – P. 137-157.